

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ПРОФИЛАКТИКА ФАОЛИЯТИДА ТЕМУР ТУЗУКЛАРИНИНГ ЎРНИ

Холиқулова Покиза Хуршид қизи

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466325>

Бугунги куннинг ўткир ва долзарб муаммолари биздан замонавий тараққиётнинг асосий тамойилларини ҳар томонлама чуқур таҳлил этиш билан бирга, инсониятнинг яқин-олис тарихидаги бой тажрибасини ҳам теран идрок этишни, шу асосда амалий хулосалар чиқаришни тақозо этмоқда, яъни тарих тажрибаси одамзод учун тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ҳеч бир муболағасиз айтиш мумкинки, ўзбек халқининг кўп асрлик тарихи ҳам ана шундай буюк тажрибалар манбаидир. Бу тарихнинг энг ёрқин ва шонли саҳифаларини ташкил этадиган улуғ аждодларимиз ҳақида сўз борганда, буюк давлат арбоби ва саркарда, соҳибқирон Амир Темур бобомизнинг ўлмас номини биринчилар қатори тилга олишимиз табиий, албатта. Мана, қарийб етти асрдирки, бу улуғ зотнинг шону шуҳрати, ҳаёти ва фаолиятига бўлган қизиқиш жаҳоннинг турли мамлакатларида тобора ортиб бормоқда.

Бугунги кунда, Н. Кулдашев таъкидлаганидек, ҳар бир давлатда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш стратегик вазифа сифатида белгиланган¹ айнан Бобокалонимиз Амир Темур томонидан ёзилган “Темур тузуклари” китобида стратегик вазифага қуйидагича тариф берган “Мен яна тажрибамда кўрдимки, ғаним лашкарини енгиш кўшиннинг кўплиги билан эмас, мағлуб бўлиш эса сипоҳнинг камлигидан бўлмайди”.. Назаримизда, Темур тузуклари бизининг бебаҳо меросимиз ушбу қўлланмани ўрганишдан мақсад Ички ишлар органлари ходимларини баркамол шахс сифатида тарбиялаш, улар қалбида давлат ва халқимизнинг хавфсизлигини таъминлашда шахсий дахлдорлик ва юқори масъулият ҳиссини шакллантиришдан иборат.

Бундан ташқари, Ш Қушбоқов ёзишича, Рим давлати умумдавлат эҳтиёжларини қондириш мақсадида мулкка (*res publicae*) эга бўлиши билан бирга, олди-сотди, ерни тақсимлаш ва бошқа йўллар билан хусусий муносабатларда ҳам иштирок этган² бўлса бизда Амир Темур

¹ Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.

² Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

тадбиркорликни қўллаб-қувватлаган жумладан унинг фикрича, “азми қатъий, тадбиркор, хушёр, жанг кўрган, мард, шижоатли бир киши мингта тадбирсиз, лоқайд кишидан яхшироқдир”.

Шу ўринда Х.М. Киличев фикрига таянган холда, ҳуқуқий давлатнинг муҳим белгиларидан, шунингдек жамият ҳаётининг муҳим принципларидан бири қонунинг устунлиги ҳисобланади³ шу сабабли бобокалонларимизни англаш уларнинг қилган ишларини чуққуроқ ўрганиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори билан Ички ишлар органларида маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш концепцияси тасдиқланди ва ушбу концепцияси доирасида ИИОлари ходимлари томонидан 39-та бадий китобни ўқиш кераклиги белгиланди. 39 та китобнинг ичида Темур тузуклари ҳам мавжуд.

Фикримизча, Ички ишлар органларида буюк бобокалонимизнинг шонли тарихини ўрганиш қуйидагиларда ўз аксини топади:

– ходимларнинг маънавияти ва интеллектуал салоҳиятини юксалтириш ҳамда бой маданиятимиз, азалий қадриятлар ва анъаналаримизга асосланган дунёқарашини шакллантиришга йўналтирилган ягона тизимни яратиш;

– ходимларнинг онгу тафаккурига Ватан ва халқ манфаатларига хизмат қилиш шарафли ва муқаддас бурч эканини англатиш, давлатимиз ва ички ишлар органларининг тимсоллари билан фахрланиб, қасамёдига содиқ бўлиш ҳамда касбий бурчини бажаришда қонунийликка қатъий риоя этиш туйғусини чуқур сингдириш орқали халқнинг уларга бўлган ишончи ва ҳурмат ҳиссини юксалтириш;

– миллий меросимизнинг тарихий илдизларини ўрганиш ҳамда таҳлил қилиш, Ватанимиз озодлиги ва тинчлиги йўлида қаҳрамонлик кўрсатган буюк аждодларимиз ва жасур замондошларимизнинг ибратли ҳаётини кенг тарғиб этиш асосида ходимларда хизмат бурчини бажариш борасида қатъий ҳаётий эътиқодни қарор топтириш;

– ходимларнинг ички ва ташқи маънавий таҳдидлар ҳамда коррупцияга қарши мафкуравий иммунитетини кучайтириш каби йўналишларини қамраб олади.

³ Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.

Юқорида ИИОлари фаолиятида Темур тузукларини ўрнини ўргандик энди профилактика фаолиятидаги ўрнини ўргансак бу қуйидагиларда намоён бўлади. Жумладан:

биринчидан, Амир Темурни тинчлик йўлида қилган профилактикаси борасидаги қуйидагича сўз юритади “Менга ҳасад қилиб, ўлдиришга қасд қилган кишиларга шунчалик совға-инъомлар бериб, муруввату эҳсон кўрсатдимки, бу яхшиликларни кўриб, хижолат терига гарқ бўлдилар”. Ушбу ёндашувда Темурнинг қанчалик бўлиши мумкин бўлган жанглари қон тўкилишларини олдини олиш усули деб биламиз;

иккинчидан, Амир Темур ўз фаолиятида Амир Худойдоднинг маслаҳатларига амал қилгани маслаҳатларидан бири Темурнинг айтишича У яна шундай деди: «Агар душманинг бош уриб паноҳингга келса, раҳм қилиб, яхшилик ва мурувват кўрсаттил». Ушбу маслаҳатларга қулоқ солгани ва ўз фаолиятида қўллагани Амир Темурнинг профилактика фаолиятида рўлини белгилайди.

References:

1. Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
2. Кушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
3. Киличев Х.М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.